

BARKAMOL YOSHLAR – YORQIN KELAJAK

Akrom TO‘LQINOV

“O‘zbekgidroenergo” AJ
Boshqaruv raisining yoshlar
masalalari bo‘yicha maslahatchisi

Birinchi va ikkinchi Renessansni buyuk alloma va mutafakkirlarimiz yaratgan bo‘lsa, bugun tarix navbatni sizlarga bermoqda. Ishonchim komil, sizlar barcha sohalarda mamlakatimiz bayrog‘ini baland ko‘tarishga qodirsiz. Sizlar – Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari sifatida yangi tarix yaratadigan oltin avlodsiz!

Shavkat MIRZIYOYEV

Bugun shiddat bilan rivojlanib borayotgan texnika va tezkor axborot asrida yosh avlodning ongi va shuurini yot va buzg‘unchi g‘oyalardan saqlash, bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, siyosiy-huquqiy qarashlarini rivojlantirish, ruhiy-ma‘naviy barkamol etib tarbiyalash yanada dolzarb bo‘lib bormoqda.

Shu bois, so‘nggi yillarda mamlakatimizda yosh avlod vakillariga har tomonlama e‘tibor va g‘amxo‘rlik ko‘rsatish, ularning ezgu intilishlarini qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, mustaqil fikrlaydigan, zukko va keng dunyoqarashga ega bo‘lgan o‘g‘il-qizlarni tarbiyalash borasidagi ishlarga davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo‘nalishi sifatida alohida ahamiyat berilmoqda.

Shuni faxr bilan qayd etamizki, davlatimizning yoshlarga oid siyosatini xalqaro hamjamiyat ham keng e‘tirof etmoqda. O‘zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti “Yoshlar – 2030” strategiyasini jadal amalga oshirayotgan 10 ta davlat qatoriga kirdi. Yoshlar taraqqiyot indeksida mamlakatimiz bu borada eng tez sur‘atlar bilan rivojlanayotgan davlat, deb topildi.

Darhaqiqat, Yangi O‘zbekiston yoshlari o‘zlari uchun yaratib berilayotgan barcha imtiyoz va imkoniyatlardan maqsadli foydalanib, bor kuch va bilimlarini ulkan yutuq va marralarga erishish yo‘lida safarbar etmoqda, Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, Uchinchi Renessans poydevorini yaratish borasida yuksak azmu shijoatini yaqqol namoyon etmoqda.

Jumladan, “O‘zbekgidroenergo” AJ tizimida ham davlatimizda yoshlar siyosati yo‘nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar keng joriy qilib borilmoqda. Xususan, yosh xodimlarning ma‘naviy olamini boyitish, bilim va iqtidori, kasbiy salohiyatini rivojlantirish, salomatligini mustahkamlash maqsadida turli mazmundagi tadbir va tanlovlar, sport musobaqalari tashkil etilmoqda.

Bunda har yili an'anaviy ravishda "Yoshlar kuni" munosabati bilan "Zakovat" intellektual turniri, mustaqillik bayrami arafasida sportning shaxmat turi bo'yicha ochiq chempionat hamda futbol bo'yicha "Boshqaruv raisi kubogi" musobaqalari, xotin-qizlar o'rtasida esa gimnastrada sport musobaqasi o'tkazilishi yo'lga qo'yilganligini alohida ta'kidlash joiz.

Jamiyatda "Xalqaro oila" va "Yoshlar kuni" munosabati bilan tashkil qilingan festivallar doirasida tizim xodimlari o'rtasida muntazam ravishda "Zakovat" intellektual o'yinlari ham o'tkazib kelingan. Shundan kelib chiqib, 2024-yildan boshlab "Zakovat" intellektual o'yini tizimda o'zining yuqori intellektual salohiyati, iqtidor va izlanuvchanligi, tashabbuskorligi va yetakchiligi bilan o'z kasbdoshlariga o'rnak va namuna bo'lib kelayotgan faol yoshlar va xotin-qizlarni qamragan holda "Zakovat intellektual klubi" NNT bilan hamkorlikda yirik turnir sifatida yanada keng miqyosda o'tkazib kelinmoqda.

Mazkur bilimdonlik bellashuvi sog'lom ilmiy-ma'rifiy raqobat muhiti sifatida xodimlarimizni yanada chuqur bilim olishga, izlanuvchanlik va talabchanlikka, o'zaro hamkorlikka chorlashi quvonarlidir.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, "O'zbekgidroenergo" AJ Boshqaruv raisi xodimlarning yuqori kasbiy salohiyatli, ma'naviy va jismoniy jihatdan sog'lom, har tomonlama barkamol bo'lishiga jiddiy e'tibor qaratadi. Shuning uchun ham, Jamiyat tizimida har yili Davlat mustaqilligi bayrami arafasida ikki ommaviy sport turi – shaxmat va futbol bo'yicha qimmatbaho sovrinli yirik musobaqalar tashkil qilinadi.

Bugungi kunda nafaqat dunyoda, balki yurtimizda ham shaxmat sport turi keng ommalashib, ushbu sport yo'nalishida mamlakatimizning iqtidorli yoshlari – tom ma'noda “aql charxi” sohiblari dunyo e'tirofiga sazovor bo'lishmoqda.

Shu o'rinda, yurtimizda nafaqat sport ustalari, balki turli korxon va tashkilot xodimlari o'rtasida ham shaxmat bo'yicha turnir va musobaqalarni o'tkazish an'anaga aylanib bormoqda.

So'nggi yillarda butun respublika miqyosida o'tkazilayotgan mazkur musobaqada turli vazirlik-idoralarda faoliyat olib borayotgan shaxmatga qiziquvchi xodimlar o'zlarining mahoratlarini yana bir bor sinovdan o'tkazib, aqliy salohiyatlari borasida bellashadilar.

Joriy yil avgust oyida ham mustaqilligimizning 34 yilligi munosabati bilan, “O'zbekgidroenergo” AJ, O'zbekiston Respublikasi Shaxmat Federatsiyasi hamda O'zbekiston energetika, neft-gaz va geologiya xodimlari kasaba uyushmasi Respublika Kengashining Qo'shma qarori asosida, umumiy sovrin jamg'armasi 300 million so'm bo'lgan sportning shaxmat turi bo'yicha an'anaviy “Chess Board Open Championship of “Uzbekhydroenergo” JSC” (Shaxmat bo'yicha “O'zbekgidroenergo” AJ ochiq chempionati) o'tkazildi.

Qizg'in va murosasiz kechgan bahslarda hakamlar tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchilar Boshqaruv raisining maxsus faxriy yorlig'i, pul mukofotlari hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari taqdim etildi. Jumladan, yakuniy bosqichda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan ishtirokchi “Energosavdo” filiali xodimi Otabek Xaylayev - 130 mln so'm, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan ishtirokchi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi xodimi Saidaxmadxon Axmedov – 100 mln so'm, uchinchi o'rinni qo'lga kiritgan ishtirokchi Raqamli texnologiyalar vazirligi xodimi Ulug'bek Ozodov – 70 mln so'm pul mukofoti bilan taqdirlandi.

Shu bilan bir qatorda, “O‘zbekgidroenergo” AJda Boshqaruv raisi Abdug‘ani Sanginov tashabbusi bilan har yili mustaqillik bayrami arafasida O‘zbekiston Futbol Assotsiatsiyasi (O‘FA) bilan hamkorlikda “Boshqaruv raisi kubogi” futbol musobaqasi o‘tkazilib kelinmoqda.

O‘FAning mini futbol maydonlarida o‘tkazilgan bu yilgi musobaqa Jamiyat tizim korxon va tashkilotlarining jami 21 ta jamoasi “Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun!” shiori ostida bellashdi.

O‘FA tomonidan tayinlangan hakamlar brigadasi futbol o‘yinlarini belgilangan tartibda, adolatli va yuqori darajada boshqarib borishdi. Musobaqa ikki kun davomida o‘tkazilib, 23-avgustda sovrindor jamoalar aniqlandi. G‘oliblarga faxrli diplom va pul mukofotlari guvohnomasi taqdim qilindi.

1-o‘rin – “To‘palang GES” filiali –75.000.000 so‘m

2-o‘rin – “Chirchiq GESlar kaskadi” filiali –50.000.000 so‘m

3-o‘rin – “Gidroproyekt” AJ – 30.000.000 so‘m

Taqdirlash yakunida “O‘zbekgidroenergo” AJ “Boshqaruv raisi kubogi” futbol musobaqasi g‘olibiga aylangan “To‘palang GES” filiali futbol jamoasiga Boshqaruv raisining kubogi topshirildi.

Shuni ham qayd etish joizki, “O‘zbekgidroenergo” AJ nafaqat tizim yoshlarini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash bilan, balki Jamiyat rahbariyatiga Toshkent

viloyati Toshkent va Bo'ka tumanlaridan biriktirilgan "Yoshlar balansi" asosida alohida ishlash talab etiladigan yoshlar bilan ham maxsus amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, ushbu yoshlarni qo'llab-quvvatlash, muammolarini hal qilish, qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish, zamonaviy talab darajasidagi kasb-hunarga o'qitish orqali bandligini ta'minlash, ijtimoiy ahvolini yaxshilash, ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish borasida maqsadli vazifalar belgilangan. Boshqaruv rasining ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha maslahatchisi hamda Jamiyatda yoshlar siyosati bo'yicha maslahatchi ushbu yoshlar bilan davriy ravishda uchrashib, ochiq muloqot o'tkazishadi hamda ularning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, o'qitish va kasb-hunarga yo'naltirishga ko'maklashishadi.

Xulosa qilib aytganda, "O'zbekgidroenergo" AJ davlatimiz yoshlar siyosatiga muvofiq, tizim yoshlarini har tomonlama yetuk shaxs etib tarbiyalash, kasbiy salohiyati, ma'naviy dunyoqarashini boyitish, ijtimoiy faolligi va innovatorligini oshirish yo'lida ilg'or tashabbuslarni ilgari surib, samarali faoliyat olib bormoqda.